

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ ТАРБИЯЛАШДА ПЕДАГОГ МАЪНАВИЙ ҚИЁФАСИНИНГ АҲАМИЯТИ

Ибраимов Холбой Ибрагимович

Ўзбекистон Фанлар Академиясининг ҳақиқий аъзоси, академик, Т.Н.Қори Ниёзий
номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти директори

Биз Янги Ўзбекистонни барпо этишга қарор қилган эканмиз, иккита мустаҳкам устунга таянамиз. Биринчиси – бозор тамойилларига асосланган кучли иқтисодиёт, Иккинчиси – аجدодларимизнинг бой мероси ва миллий ва умуминсоний қадриятларга асосланган кучли маънавият. (Шавкат Мирзиёев)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258839>

Республикамызда бугунги кунда мактабгача таълим-тарбия тизимини тубдан ислоҳ қилишга алоҳида эътибор қаратилиб, фарзандларимизнинг жаҳон андозалари даражасида замонавий билим, касб-ҳунарларни эгаллаши, маънан-ахлоқан, жисмонан етук инсонлар бўлиб улғайиши, ёш авлод қалбида Ватанга садоқат, фидойилик туйғуларини юксалтириш борасида Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “Жисмонан соғлом, руҳан ва ақлан ривожланган, мустақил фикрлайдиган, Ватанга содиқ, қатъий ҳаётини нуктаи назарга эга ёшларни тарбиялаш” устувор вазифа этиб белгиланган. Чунки бугунги глобаллашув жараёнида ИТ, иқтисодий ривожланиш, инновацион тараққиёт, рақамли технологиялар, инновацион таълим сингари тушунчалар орасида “маънавий тарбия” тушунчаси ҳам муҳим аҳамиятга эга. Инсон омили орқали амалга оширилган ҳар бир жараёнда қачонки маънавий савия юқори бўлсагини самарадорлик ва натижавийлик мавжуд бўлади.

Мана шу устувор вазифаларни амалга оширишда мамлакатимизда мактабгача таълимни янада ривожлантириш, унинг самарали фаолият кўрсатишини таъминлашга қаратилган муҳим меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди.

Мактабгача таълим – мактабгача ёшдаги болалар қизиқиши, иқтидори, индивидуал руҳий ва жисмоний хусусиятлари, маданий эҳтиёжларини инобатга олган ҳолда ҳамда болада маънавий меъёрларнинг шаклланиши, ҳаётини ва ижтимоий тажриба эгаллигини кўзда тутган, ҳар томонлама ривожлантиришга қаратилган яхлит жараёндир.

Мактабгача таълим муассасаси зиммасига бир қатор вазифалар юклатилади:

- боланинг мактабгача таълим олишини таъминлаш;
- боланинг жисмоний, ақлий ва маънавий жиҳатдан ривожланишини таъминлаш;
- болалар учун қулай муҳит яратиш, имконияти чекланган болалар учун замонавий инклюзив мактабгача таълим ва тарбия олишини таъминлаш;
- болаларда Ватанга муҳаббат, оилага ҳурмат билан муносабатда бўлиш, халқ анъаналари ва урф-одатларига ҳурмат, ўзига ва атрофдагиларга онгли муносабатда бўлишни тарбиялаш;
- бола шахсини шакллантириш, ижодий қобилиятларини ривожлантириш;
- бошланғич таълим олишга тайёрлаш, ижтимоий мослашувини таъминлаш;
- болани ҳар томонлама ривожлантириш, тарбиялаш ва таълим олишини таъминлашда оилага кўмаклашиш ва ижтимоий-педагогик ёрдам кўрсатиш.

Узлуксиз маънавий тарбия Концепциясида Ватанга садоқат, тадбиркорлик, продалилик, мафкуравий иммунитет, меҳр-оқибатлилиқ, масъулиятлилиқ, бағрикенглик, ҳуқуқий маданият, инновацион фикрлаш, меҳнатсеварлик каби муҳим фазилатларни

болаликдан бошлаб босқичма-босқич шакллантириш вазифаси қўйилади. Бунда ота-она, тарбиячи, маҳалла жамоатчилигининг ўзаро самарали ҳамкорлиги механизмини ишлаб чиқиш ва ҳаётга жорий этиш лозим.

Тарбиячи ёш авлодимизни халқимизнинг муносиб фарзандлари қилиб тайёрлашдек муҳим, фахрли иш билан бирга масъулиятли вазифани бажаради. Тарбиячининг сиёсий етуқлиги болаларни тарбиялаш сифати учун халқ ҳамда жамият олдидаги ўз масъулиятини англашга, таълим-тарбия вазифаларини ижодий ёндашишга, ўз маҳоратини доимо такомиллаштириб боришга ёрдам беради. Тарбиячи-маҳсус педагогик, психологик ва мутахассислиги бўйича етук билимли ва юксак фазилатли шахс бўлмоғи даркор. Шунинг учун замонавий тарбиячи мураббий киёфасида қуйидаги фазилатларни намоён эта олиши керак:

– замонавий мураббий ўзини мутахассислиги бўйича чуқур пухта билимга эга бўлиши;

– ўз устида тинимсиз ишлаши;

– мактабгача тарбия педагогикаси ва психология, физиология фанларининг асосларини билиши;

– таълим-тарбия жараёнида болаларнинг ёши ва психологик хусусиятларини инобатга олган ҳолда фаолиятни ташкил этиши;

– тарбиячи таълим-тарбия жараёнида самарали шакл, метод ва воситаларидан унумли фойдалана олиш имкониятига эга бўлиши керак.

Тарбиячи умуминсоний ва миллий-ахлоқий фазилатларни ўзлаштириб олиши, тажрибада қўллаши, ўзининг дунёқараши, мафкураси ва ахлоқий тажрибаси билан таққослаши лозим. Фикрлаш ва ҳис этиш, турмушда синаб кўриш натижасида умуминсоний ва миллий-ахлоқий сифатлар, қоидалар, нормалар тарбиячининг ўз ахлоқий фазилатига, эътиқодига айланади. Булар тарбиячининг дунёқараши, фикр ва мулоҳазалари билан қўшилиб, бозор иқтисодиётига асосланган жамият қуриш шароитида унинг ўрни ва ролини белгилайди.

Мактабгача ёшдаги бола шахсининг ривожланишида таянч вазифани тарбиячининг қўйилган талабларга қанчалик мувофиқ эканлиги белгилаб беради. Мактабгача таълим муассасаси тарбиячиси энг аввало, боланинг келажаги, тақдири учун юксак масъулиятни тўла англаб етиши зарур. Фақатгина мактабгача ёшдаги бола ривожининг муҳим кадрият эканлигини тушунишгина эмас, балки бола ривожланиши қонуниятларига доир билимларни ҳам эгаллаш жуда муҳимдир.

“Мактабгача таълим Концепцияси”га асосланган ҳолда замонавий тарбиячилар касбий компетентлигининг уч аспекти ажратиш мумкин: шахсий, касбий ва рефлексив.

Шахсий тайёргарлик- тарбиячи шахсида қарор топиши лозим бўлган сифатларни ўзида акс эттириб, уларга гностик (билишга доир) қобилиятлар (илмий маълумотлар билан ишлай олиш, илмий билимлардан амалиётда оқилона фойдалана олиш, педагогик вазифаларни юксак маҳорат билан ҳал эта

олиш); ташкилотчилик қобилиятлари (таълим-тарбия ишларини ташкил этиш ва амалга ошириш учун қулай шарт-шароит яратиш, машғулот шакл, метод ва воситаларини танлай олиш, вақтни тўғри тақсимлаш, ўқув жараёнини зарурий жиҳозлар билан таъминлаш, оммавий тадбирларни режалаштириш ва ўткази олиш); коммуникатив қобилиятлар (ахборотни мактабгача ёш даврлари билан боғлиқликда тушунарли тақдим

эта олиш, вазият билан боғлиқликда ахборотларни узатиш метод ва усулларини ўзгартира олиш, касбий фаолият жараёнида мулоқотни оқилона амалга ошира олиш ва бошқалар)ни киритиш мумкин.

Касбий тайёргарлик - тарбиячининг касбий фаолияти учун муҳим аҳамиятга эга бўлган кўникма ва малакаларни ўз ичига қамраб олади. Педагогик тактга доир сифатларга қуйидагиларни киритиш мумкин: таълим-тарбия беришнинг янги, ностандарт шакл, метод ва воситаларини излаш; тарбиявий иш жараёнида юзага келувчи муам моларни ҳал этишнинг самарали йўлларини танлай олиш; ўзфаолияти, ўқув жараёнида болаларнинг индивидуал ривожланиши, инновацион ўқув режа ва дастурларни лойиҳалай олиш ва бошқалар.

Рефлексив тайёргарлик - тарбиявий жараён натижаларига асосланган ҳолда тарбиячининг келгуси фаолиятини режалаштириш имкониятини бериб, унинг уч турдаги рефлексив қобилиятини ўз ичига қамраб олади: объектни ҳис қилиш, ўлчовни билиш ва дахлдорлик ҳисси.

Мактабгача таълим ташкилотлари педагог ходимлари компетентлигини халқаро стандартларга мос такомиллаштириш педагогик фаолиятда муҳим аҳамият касб этиб, инновацион педагогик инфратузилмани шакллантиришга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг қонуни. Мактабгача таълим ва тарбия тўғрисида. Т.: 2019-йил 16-декабрь, ЎРҚ-595-сон. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 17.12.2019-й., 03/19/595/4160-сон
2. Мелиев Х. А., Жамолитдинова О. Тарбиячининг касбий компетенти ва маҳорати //Т.: Зарварақ. – 2021.
3. Ф.Қодирова, Ш.Тошпўлатова, Н.Қаюмова, М.Аъзамова. “Мактабгача педагогика”.-Т., “Маънавият”. 2019 й.- 688 б
4. И.В.Грошева, Л.Г.Евстафева, Д.Т.Махмудова, Ш.Б.Набиханова, S.V.Пак, Г.Э.Джанпеисова ”Илк қадам” давлат ўқув дастури Т: 2018 й - 72 б
5. Ш.А.Содиқова “Мактабгача педагогика”. “Тафаккур сарчашмалари” Т.:2013 й.- 293 б